

TRANSITION TO GREEN DEVELOPMENT AND GREEN ECONOMY IN UZBEKISTAN: PROBLEMS AND SOLUTIONS

Kamila Mirzaakbarova¹

Tashkent International University of Financial Management and Technology

KEYWORDS

«green economy», «green development», «green finance», «green certificate», «green investment», «green technologies», «green growth», «green energy», «green energy», business, public and private sector, business and economic entities, innovation, renewable energy sources, alternative energy, solar energy, beneficiary, loan, subsidy, grant, tax breaks, tourism

ABSTRACT

This article reflects the strategy for the transition of our country to a «green» economy for 2019-2030, increasing the effectiveness of reforms aimed at transitioning the Republic of Uzbekistan to a «green» economy by 2030, as well as existing problems and obstacles in this regard, as well as their solutions.

2181-2675/© 2024 in XALQARO TADQIQOT LLC.

DOI: **10.5281/zenodo.13928178**

This is an open access article under the Attribution 4.0 International(CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Assistant of the Department of Economics and Management, Tashkent International University of Financial Management and Technology, Uzbekistan

ЎЗБЕКИСТОНДА «ЯШИЛ ТАРАҚҚИЁТ» ВА «ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТ»ГА ЎТИШ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР

KALIT SO‘ZLAR/ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

«яшил иқтисодиёт», «яшил тараққиёт», «яшил молиялаштириш», «яшил сертификат», «яшил инвестиция», «яшил технология», «яшил ўсиш», «яшил энергия», «яшил энергетика», бизнес, давлат ва хусусий сектор, тадбиркорлик ва хўжалик субъектлари, инновация, қайта тикланувчи энергия, муқобил энергия, қуёш энергияси, бенефициар, кредит, субсидия, грант, солиқ имтиёзлари, туризм

ANNOTATSIYA/ АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада 2019-2030 йилларда мамлакатимизни «яшил» иқтисодиётга ўтиш стратегияси, 2030 йилгача Ўзбекистон Республикасининг «яшил» иқтисодиётга ўтишига қаратилган ислохотлар самарадорлигини ошириш ва бу борадаги мавжуд муаммо ва тўсиқлар ҳамда уларнинг ечимлари тўғрисидаги масалалар ўз аксини топган.

2023 йил декабрь ойи якунига келиб дунё аҳолисининг сони 8,009 миллиардни ташкил этади. БМТ тадқиқотларига кўра 2020 йилда Ер шарининг 56,2 фоиз аҳолиси шаҳарларда истиқомат қилган бўлса, 2050 йилга келиб бу кўрсаткич 68,6 фоизни ташкил қилиши тахмин қилинмоқда. Дунё аҳолиси кўпайиб, инсониятнинг табиий ресурсларга бўлган эҳтиёжи ортмоқда, ер ости ва ер усти табиий захиралари тобора қисқармоқда.

Таҳлиллар иқлим ўзгариши шароитида самарали, ресурс тежамкор ва экологик хавфсиз иқтисодиётни таъминлашда ўзаро боғлиқ муаммолар ва эҳтиёжлар мавжудлигини кўрсатмоқда. Жадаллашаётган саноатлаштириш ва аҳоли сонининг ортиши иқтисодиётнинг ресурсларга бўлган эҳтиёжини сезиларли даражада оширмоқда, шунингдек, атроф муҳитга салбий антропоген таъсирни кучайтирмоқда ва иссиқхона газлари ажратмаларининг ортишига олиб келмоқда.

Иқтисодиёт энергия самарадорлигининг паст даражаси, технологиялар янгиланишининг сустлиги, табиий ресурслардан оқилона фойдаланмаслик, «яшил иқтисодиёт»ни ривожлантириш учун инновацион ечимларни жорий этишда кичик бизнес иштирокининг етарли эмаслиги мамлакатни барқарор ривожлантириш соҳасидаги устувор миллий мақсадлар ва вазифаларга эришишга тўсқинлик қилмоқда. Узоқ муддатли стратегиянинг мавжуд эмаслиги «яшил» технологияларни жорий этиш ва «яшил» иқтисодиётга ўтиш бўйича тизимли чоралар кўришни таъминлашга имкон бермаяпти.

Бундай диспропорция, глобал экологик муаммоларнинг кескинлашуви дунё мамлакатларини танг аҳволга солиб қўймоқда. Экспертлар вазиятни ўнглаш учун

жаҳон иқтисодиётида «яшил тараққиёт» тамойилларини жорий этиш зарурлигини таъкидламоқда. Мазкур ёндашув БМТ Барқарор тараққиёт мақсадларида ҳам ўз ифодасини топган.

Мамлакатимизда бу борадаги илк қадамлар 2019 йил июль ойида Тошкент шаҳрида «яшил» иқтисодиёт бўйича норматив-ҳуқуқий базани ва сиёсатни такомиллаштириш, давлат ва хусусий сектор ўртасидаги шериклик муносабатлари орқали инновацион «яшил» инвестицияларни қўллаб-қувватлашга қаратилган Европа ва МДХ давлатларининг «яшил» иқтисодиёт бўйича минтақавий вазирликлар конференцияси ўтказилиши билан бошланди. Худди шу йил 4 октябрь куни Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2019-2030 йиллар даврида Ўзбекистон Республикасининг «яшил» иқтисодиётга ўтиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида»ги қарори қабул қилинди.

2022 йилнинг декабрь ойида Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2030 йилгача Ўзбекистон Республикасининг «яшил» иқтисодиётга ўтишига қаратилган ислохотлар самарадорлигини ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ – 436-сон қарори қабул қилиниб, унда 2030 йилгача Ўзбекистон Республикасида «яшил» иқтисодиётга ўтиш ва «яшил» ўсишни таъминлаш дастури тасдиқланди.

Унда иссиқхона газларининг ажратмаларини 2010 йилдаги даражадан 35 фоизга қисқартириш, қайта тикланувчи энергия (ҚТЭ) манбаларининг ишлаб чиқариш қувватини 15 ГВт га ошириш ва уларнинг улушини электр энергиясини ишлаб чиқариш умумий ҳажмининг 30 фоиздан кўпроғига етказиш, саноат соҳасида энергия самарадорлигини камида 20 фоизга ошириш, ЯИМ бирлигига тўғри келадиган энергия сарфи ҳажмини, шу жумладан, ҚТЭ манбаларидан фойдаланишни кенгайтириш ҳисобига 30 фоизга камайтириш, иқтисодиётнинг барча тармоқларида сувдан фойдаланиш самарадорлигини сезиларли даражада ошириш, 1 млн. гектаргача майдонда сув тежовчи суғориш технологиясини жорий этиш, йилига 200 млн. кўчат экиш ва кўчатларнинг умумий сонини 1 млрд.дан ошириш орқали шаҳарлардаги яшил майдонларни 30 фоиздан ортиқроққа кенгайтириш, қаттиқ маиший чиқиндиларни қайта ишлаш даражасини 65 фоиздан ошириш ва шу каби бошқа стратегик мақсадлар ўрин олган.

Мазкур ҳужжат билан 2023 йил 1 июндан бошлаб маҳсулотларни ишлаб чиқаришда экология ва атроф-муҳитга таъсирни чеклаш бўйича қўйилаётган талаблар асосида «яшил сертификатлар» тизими жорий этилиши назарда тутилган бўлиб, бу борада Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 12 майдаги «Яшил энергия» сертификатлари тизимини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ – 156-сонли ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 29 сентябрдаги «Яшил энергия» сертификатлари жорий этилишини кенгайтириш ва «яшил молиялаштириш» механизмларини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 515-сон қарорлари қабул қилинди, шунингдек «Яшил энергия» сертификатларини бериш ва муомалага киритиш тартиби тўғрисидаги низом

тасдиқланди.

«Яшил иқтисодиёт»нинг муҳим компоненти бу – ҚТЭ манбаларини яратиш ва ундан фойдаланиш ҳисобланади. Бу жиҳатдан мамлакатимизнинг салоҳияти жуда юқори бўлиб, халқаро молиявий институтларнинг ҳисоб-китобларига кўра, республикамизда муқобил энергия, айниқса, қуёш энергиясининг йиллик захираси 270 миллион тонна шартли ёқилғи эквивалентига тенг.

Бу реал эҳтиёжимиздан уч карра кўплигини ва «яшил энергетика» соҳасидаги лойиҳаларни амалга ошириш натижасида Ўзбекистонда яқин ўн йилда қайта тикланадиган энергия манбалари улушини уч баробардан зиёдга кўпайтириш имконини беради. Бу эса, миллий иқтисодиётимиз учун мисли кўрилмаган фойда ҳисобланади.

Тадқиқотлардан маълум бўлишича, Ўзбекистон углеводород энергияси – нефть, газ, кўмирдан фойдаланиш ҳисобига ҳар йили ЯИМнинг камида 4,5 фоизини йўқотмоқда. Қолаверса, мамлакатдаги энергия ишлаб чиқарувчи қувватларнинг салкам ярми эскирган ва уларни тиклаш ёки модернизация қилиш учун катта маблағ талаб қилади. Бунинг ўрнига ҳам иқтисодий, ҳам экологик жиҳатдан самарали ҳисобланган «яшил энергетика»га ўтиш афзалроқдир.

Таъкидлаш лозимки, «яшил иқтисодиёт» нафақат энергетика соҳасини ислоҳ қилишдан иборат, балки тоза ичимлик суви муаммолари, озиқ-овқат хавфсизлиги, қишлоқ хўжалигидаги инновациялар, барқарор шаҳарлар, чиқиндиларни оқилона бошқариш, ўрмон ҳудудларини кенгайтириш, чўлланишни қисқартириш каби кўп қиррали ва кенг тармоқли чора-тадбирларни қамраб олган. Ва энг муҳими, «яшил иқтисодиёт»нинг ижтимоий аҳамияти шундаки, ундан давлат ёки бизнес эмас, балки энг аввало, оддий одамлар фойда кўради.

Жаҳон тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, иқтисодиётнинг турли тармоқларида «яшил тараққиёт» тамойиллари – «яшил иқтисодиёт», «яшил технологиялар»нинг жорий этилиши аҳолининг яшаш сифатига жуда катта ижобий таъсир қилган. Бунинг натижасида шаҳарлардаги ҳаёт ҳар томонлама қулайлашади, болалар ўлими қисқаради, ўртача умр кўриш давомийлиги узаяди ва ҳоказо. Лотин Америкаси ва Африканинг айрим минтақаларида эса ҳатто ташқи миграция оқимлари қисқариб, инсон капиталининг ривожланиши кузатилган.

«Яшил тараққиёт» жараёнида мамлакатимиз қандай муаммо ва тўсиқларга дуч келиши мумкин, одамларимиз бунга тайёрми, деган ҳақли савол туғилиши мумкин. Бунда, турли интенсивликдаги ички ва ташқи муаммолар юзага келиши мумкин ҳамда уларга тайёр туриш ва ўз вақтида бартараф этиш учун ҳам юқоридаги миллий стратегиямиз қабул қилинди.

Бу борада аввало, миллий қонунчилигимизни аудитдан ўтказиб, жаҳон талабларига мослаштириш ҳамда ягона тизимга келтириш зарур. Баъзи давлатлар ишни амалиётдан бошлаб, кейин қонунчилик базаси билан шуғуллангани боис, кўшимча муаммоларга дуч келган. Бундай хатолик эса, ўтиш жараёнини

секинлаштиради.

«Яшил тараққиёт»нинг драйвери бўла оладиган энергетика, илм-фан ва инновациялар, туризм каби соҳаларга доир қонунларимизда номувофиқликлар, бир-бирини инкор этувчи жиҳатлар кўп. Масалан, электр энергиясини истеъмолчига етказиб бериш, нарх-навони белгилаш ва тўловни амалга ошириш механизмлари амалдаги анъанавий тизимга мослаб қабул қилинган. Муқобил энергия манбалари билан ишлаш имконини берадиган ҳуқуқий нормалар эса мавжуд эмас. Хусусан, қуёш ёки бошқа турдаги қайта тикланувчи энергияни ким ва қанча миқдорда ишлаб чиқариши, у аҳолига қай тартибда, қандай тариф бўйича етказиб берилиши тўғрисидаги саволларга ойдинлик киритиш, қонун ҳужжатларида акс эттириш ва шу аснода янги бозор субъектлари ўртасидаги муносабатларни мувофиқлаштириб бориш зарур.

Яна бир муҳим жиҳат, «яшил иқтисодиёт»га ўтишда давлат қайси молиявий инструментлардан фойдаланиши тўғрисидаги масалага ҳам ойдинлик киритиш лозим. Чунки дастлабки босқичда иқтисодиёт тармоқларига катта миқдорда инвестиция киритишга тўғри келади ва бундай юк давлат бюджетига оғирлик қилади. Агар халқаро донор ташкилотларга мурожаат қилинса, у ҳолда ташқи кўмак қандай шартлар асосида амалга оширилади, маҳаллий бенефициарлар – аҳоли, тадбиркорлик ва хўжалик субъектлари уни қай шаклда олиши мумкин каби масалалар ҳам мавжуд.

Маълумки, корхона ва ташкилотлар, аҳолининг турли қатламларига муқобил энергия манбаларидан фойдаланиш, ишлаб чиқариш жараёнида углерод сарфини камайтириш, «яшил технологиялар»ни қўллаш ва тегишли асбоб-ускуналар харид қилиш учун имтиёзли ёки фоизсиз кредитлар, субсидия ҳамда грантлар, солиқ имтиёзлари тақдим этилади. Албатта бу масалага банк-молия тизими ҳам хайрихоҳлик қилади, бунда банклар БМТ Барқарор ривожланиш мақсадлари билан боғлиқ бизнес-лойиҳаларга алоҳида эътибор қаратиши жуда муҳим ҳисобланади.

Юқорида келтирилган молиявий кўмак инструментлари, биринчи навбатда, кичик бизнес субъектларига татбиқ этилса мақсадга мувофиқдир, чунки улар бозор конъюктурасидаги ҳар қандай ўзгаришга ниҳоятда сезгир бўлиб, янги рақобат муҳитига мослаша олмаслиги мумкин. Йирик корхоналарда эса, «химоя ёстиқчаси» мавжуд. Шу боис ҳам баъзи компаниялар «яшил иқтисодиёт»га ўтишда қийналмайди. Сабаби бундай йирик компаниялар нари борса, маҳсулот ёки хизматлар турини диверсификациялаш ҳисобига эҳтимолли рискларни минималлаштириши мумкин.

Долзарб масалалардан яна бири, бу шубҳасиз «яшил иқтисодиёт»га ўтишда асосий роль ўйнайдиган иқтисодиёт тармоқларини белгилаб олиш ҳисобланади. Бу борадаги ишларнинг дастлабки босқичи – туризм ва хизмат кўрсатиш соҳаларига, шунингдек, машинасозлик, автомобилсозлик саноатига инвестиция киритилиши мақсадга мувофиқдир.

Шу билан бир қаторда, яқин истиқболда «яшил тараққиёт»нинг интеллектуал кучи ҳисобланган малакали кадрлар етишмовчилиги билан боғлиқ муаммоларни ҳал қилиш энг асосий масалалардан бири бўлиб, бу борада етук мутахассисларни тайёрлаш вазифасини ҳозирдан ҳал этиш лозим. Акс ҳолда, келгусида хорижий мамлакатларга қарам бўлган ҳолда яна катта харажатга тушилади.

«Яшил иқтисодиёт»га тезроқ ва нисбатан оғриқсиз ўтиш учун илм-фан ва инновацияларни жадал ривожлантириш зарур, чунки бу турдаги иқтисодиёт авваламбор, илм-фан ютуқлари ҳамда самарали инновацион ечимларга таянади. Биргина мисол, охириги ўн йилда дунё миқёсида қуёш энергиясидан фойдаланиш харажатлари 80 фоизга қисқарди. Ҳозирги кунда бу тенденция давом этмоқда, олимлар, муҳандис ва технологлар мавжуд ускуналарни такомиллаштириш, янгиларини яратиш, таннархини тушириш бўйича тинмай изланыпти.

Хулоса ўрнида таъкидлаш лозимки, Ўзбекистон Марказий Осиё давлатлари орасида биринчи бўлиб мазкур ҳаракатга қўшилди. Моҳиятан олиб қараганда, икки йил аввал қабул қилинган «Яшил иқтисодиёт»га ўтиш стратегияси» юртимизнинг «яшил тараққиёт» сари юз бурганини англатади.

Ўзбекистон БМТнинг Барқарор тараққиёт мақсадлари ҳамда Иқлим бўйича Париж битимига ҳам қўшилганлиги эса, ҳар иккала ҳужжат миллий ҳукуматлар зиммасига «яшил тараққиёт» талабларини бажариш мажбуриятини юклайди ва бу шубҳасиз «яшил иқтисодиёт»га бари-бир ўтишимиз кераклигини кўрсатади.

Бизнесда «яшил иқтисодиёт» тамойиллари асосида ишлаш учун қилинган ҳар қандай рағбат ва мотивация давлатнинг бу борадаги барча саъй-ҳаракатларида албатта ўз самарасини беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 4 октябрдаги «2019-2030 йиллар даврида Ўзбекистон Республикасининг «яшил» иқтисодиётга ўтиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида»ги ПҚ – 4477-сон қарори.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 2 декабрдаги «2030 йилгача Ўзбекистон Республикасининг «яшил» иқтисодиётга ўтишига қаратилган ислохотлар самарадорлигини ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ – 436-сон қарори.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 12 майдаги «Яшил энергия» сертификатлари тизимини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ – 156-сонли қарори.

4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 29 сентябрдаги «Яшил энергия» сертификатлари жорий этилишини кенгайтириш ва «яшил молиялаштириш» механизмларини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 515-сон қарори.

5. World Population Clock (англ.). worldometers.info. Дата обращения: 29 ноября 2023 г.